

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

№3

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТ ПОРТФЕЛНИ БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: sh.rabbimqulov@tsue.uz,
ORCID: 0009-0009-9119-4376*

Аннотация: Мақолада тижорат банклари кредит портфелининг структураси ва сифатининг характеристикаси, олдиндан белгилаб олинган тамойиллар асосида кредитларнинг танифланиши ва диверсификация даражаси, уларга таъсир этувчи омиллар, кредит сиёсати талаблари ва улар асосида шаклланган кредит портфели кўрсаткичлари, кредитлаш фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш ҳамда келгусида прогнозлаштириш имкони, мавжуд камчилик ва муаммолар, уларнинг ечимлари ҳамда кредит портфели сифатини янги даражага олиб чиқиш учун зарур бўлган жиҳатлар ўрганилган, халқаро тажрибадан келиб чиқиб, хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Асосий тушунчалар: кредит, кредит портфели, диверсификация, кредит таъминоти, эҳтимолий йўқотишлар заҳираси, кредит сиёсати, ссуда, риск, самарадорлик, молиявий йўқотишлар, фоиз ставка.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*Ташкентский государственный экономический университет,
Доктор философии (PhD) по экономическим наукам
e-mail: sh.rabbimqulov@tsue.uz,
ORCID: 0009-0009-9119-4376*

Аннотация: В статье исследуются особенности структуры и качества кредитного портфеля коммерческих банков, идентификация и диверсификация кредитов на основе заранее определенных принципов, факторы, влияющие на них, требования кредитной политики и формируемые на их основе показатели кредитного портфеля, и оценка эффективности кредитной деятельности, а также изучены возможности прогнозирования в будущем, имеющиеся недостатки и проблемы, пути их решения, аспекты, необходимые для вывода качества кредитного портфеля на новый уровень, разработаны выводы и рекомендации на основе международного опыта.

Основные понятия: кредит, кредитный портфель, диверсификация, обеспечение кредита, резервы для возможных потерь, кредитная политика, ссуда, риск, эффективность, финансовые потери, процентная ставка.

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN

Rabimkulov Sherzod Murtozaevich

*Tashkent State University of Economics,
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics*

Annotation: The article examines the features of the structure and quality of the loan portfolio of commercial banks, the identification and diversification of loans on the basis of predetermined principles, the factors affecting them, the requirements of credit policy and the loan portfolio indicators formed on their basis, and the evaluation of the effectiveness of credit activities, as well as studying the possibilities of forecasting in the future, the existing shortcomings and problems, ways to solve them, aspects necessary to bring the quality of the loan portfolio to a new level, as well as developed conclusions and recommendations based on international experience

Key concepts: loan, loan portfolio, diversification, loan collateral, provisions for possible losses, credit policy, loan, risk, efficiency, financial losses, interest rate.

Кириш.

Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда иқтисодиётни молиялаштиришнинг асосий манбаси ҳисобланган тижорат банклари кредитларининг самарадорлигини ошириш, хусусан кредитлаш орқали амалга ошириладиган фаолият турларининг ҳаётийлигини таъминлаш орқали режалаштирилган қийматни яратиш, янги иш ўринларини ташкил этиш, экспорт салоҳиятини янада ошириш ҳамда импортни қисқартириш муҳим омиллардан ҳисобланади. Масаланинг иккинчи тарафи шундаки, тижорат банклари кредит портфелининг сифати, уларни бошқаришни самарали ташкил этиш, рискларни бошқариш ва уларнинг оқибатларини бартараф этишдаги қийинчилик ва муаммолар айнан банкнинг молиявий барқарорлигига, иқтисодиётни молиялаштириш ҳажмини оширишга қарама-қарши бўлган жараён ҳисобланади ва кредит портфели самарадорлигини ошириш усуллари ва уларга таъсир этадиган салбий ҳамда ижобий омилларни ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Халқаро молия бозорида молиявий санкциялар кўламининг кенгайиб бориши, айниқса ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиёти учун муҳим ҳисобланган, халқаро миқёсида молиявий ташкилотлар, жумладан банклар томонидан ажратилаётган кредит линиялар ҳисобидан молиялаштирилган тармоқлар, соҳалар ва алоҳида лойиҳалар ҳаётийлигини таъминлаш, маҳаллий банкларнинг улар олдидаги молиявий мажбуриятларини муддатида ва тўлиқ бажаришини таъминлаш жараёнлари тижорат банклари олдига борган сари мураккаб вазифаларни кўймоқда. Тижорат банкларининг бугунги кундаги кредит портфелининг сифатини таъминлаш, уни самарали бошқариш учун амалда қўлланиб келинаётган усуллар ва тадбирларнинг етарли эмаслиги, уларнинг фойда рентабиллигини бир неча мартаба оширишнинг зарурлиги илмий-назарий ва амалий тадқиқотларни олиб бориш муҳимлигини кўрсатмоқда.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, 2023 йилда тижорат банклари кредит портфелини мамлакат ЯИМ билан таққослаганда Германияда 85 фоиз, Японияда 105 фоиз, Хитойда 167,3 фоиз, Жанубий Кореяда 176,1 фоиз, Сингапурда 52 фоиз, Россияда 55 фоиз, Қозоғистонда 25,9 фоиз, Ўзбекистонда эса 34,7 фоизни ташкил этди[1]. Бу кўрсаткич мамлакат иқтисодиётини молиялаштириш ва унинг тармоқларини ривожлантиришда тижорат банклари кредит портфелининг самарадорлигини таъминлашнинг долзарблигини кўрсатмоқда.

“Ўзбекистон – 2030” стратегиясида[2] 2030 йилга қадар иқтисодиёт ҳажмини 2 баробар ошириш ва «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш мақсадида маҳаллий хомашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияларга асосланган саноатни ривожлантириш каби юқори кўзланган марраларга эришишда ҳам янги ўсиш нуқталарини аниқлашни талаб этади.

Адабиётлар таҳлили.

Тижорат банклари томонидан кредит портфелининг замонавий ҳолати ва уни самарали бошқаришнинг долзарблиги, истиқболлари, мавжуд муаммо ва камчиликлар кўплаб илмий тадқиқотлар предмети сифатида олимлар томонидан тадқиқ этилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Ш.З.Абдуллаева фикрага кўра “банкларнинг кредит портфели – бу турли хил кредит рискларига асосланган муайян мезонларга қараб туркумланган кредитлар миқёсидаги банк талабларининг йиғиндисидир”[3].

З.А.Умаров, Ҳ.Ҳ.Отамуродов, И.Ф.Сайфиддиновлар тарифига кўра “банкнинг кредит портфели- муайян таркибий тузилмага эга бўлган, ўзига хос бошқарув объекти сифатида кредитлаш йўналишлари бўйича банкнинг даромадлилик, риск, ликвидлик талабларига ҳамда янги иш жойлари ва ялпи маҳсулот яратилишини таъминлаш учун банкнинг кредит сиёсати стратегиясига мувофиқ кредитлаш объектларига йўналтирилган кўйилмалар мажмуидир”[4].

С.К.Кузмина ва О.А.Арзикуловлар тарифига кўра, “банкнинг кредит портфели – бу банк томонидан кредит операцияларини амалга ошириш учун зарур бўлган миқдор бўлиб, банк томонидан берилган жами кредитларнинг йиғиндисини ифодалайди”[5].

Таниқли рус олими О.И.Лаврушин фикрича, “банк ишида кредит портфели бирор бир банкнинг кредитлари йиғиндиси”[6]. Шу билан бирга, нинг фикрича, кредит портфелни шакллантириш ва таҳлил қилиш тижорат банкининг мижозларни кредитлаш, ишлаш стратегияси ва тактикасини аниқ аниқ ишлаб чиқиш имкониятини оширади.

Хорижий олимлардан Америкалик иқтисодчилар Крис Дж. Барлтон ва Диана МакНотон фикрича кредит портфели – бу кредитларни категориялар бўйича таснифлашдир[7].

Тадқиқот методологияси.

Мазкур мавзунинг ёритишда абстракт-мантиқий фикрлаш, умумлаштириш, таққослаш, анализ ва синтез, тизимли талиллар усуллардан фойдаланилган. Тижорат банклари кредит портфелига оид статистик маълумотлар талил қилинди ва таққосланди, тадқиқот натижасида олинган натижалар асосида хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Тижорат банкларининг кредит портфелини бошқаришда бозор механизмларининг аҳамияти, кредит портфелини самарали бошқаришнинг банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш, самарадорлигини ошириш ва муаммоли кредитлар улушини камайтиришга хизмат қилиши билан баҳоланади. Бугунги кунда тижорат банклари олдида турган энг жиддий вазифа ҳам кредит портфели таркибига кирувчи муаммога айланган кредитлар салмоғини пасайтиришдир. Тижорат банкларининг кредит портфелида мавжуд муаммоли кредитлари банк томонидан танланган бозор сегментидан тортиб мамлакат иқтисодиётидаги ўзгаришлар, амалга оширилаётган ислохотлар, жаҳон молиявий муҳитидаги тебранишларга алоқадор ҳолда турли сабабларга кўра ўзгариб туради. Кейинги йилларда, айниқса, пандемия даврида иқтисодий вазиятнинг ёмонлашиши, геосиёсий зиддиятлар, минтақавий урушлар, молиявий санкциялар, инфляциянинг ўсиши, макроиқтисодий беқарорлик, аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалигида олиб борилган ислохотлар каби омиллар муаммоли кредитлар сонининг ошишига олиб келди.

Тижорат банкларининг кредит портфелида давлат улуши бўлмаган банкларнинг улушининг охириги 5 йилда қарийиб 3 баробар ошиши, бизнинг фикримизча ижобий ҳолат ҳисобланади, сабаби давлат томонидан банк фаолиятига аралашувнинг пасайиши кредит портфелни самарали бошқариш имкониятини кенгайтиради ва соғлом рақобат муҳитини шакллантиради.

Муаммоли кредитларнинг охириги 5 йилда жами активлар таркибидаги улуши 2021 йилда пандемия сабабли энг юқори бўлган ва охириги уч йилда кам ўзгариш кузатилган. Кредит портфелга нисбатан муаммоли кредитларнинг ҳажми 2024 йил якуни бўйича 2022-2023 йилларга нисбатан ўсиш кузатилган бўлиб, асосий қисми хусусий банлар ҳиссасига тўғри келган.

1-жадвал

Ўзбекистонда тижорат банклари кредит портфелида муаммоли кредитлар (NPL) улуши (млрд. сўм)⁸

Кўрсаткичлар	01.01.2021 йил	01.01.2022 йил	01.01.2023 йил	01.01.2024 йил	01.01.2025 йил
Жами активлар	366 121	444 922	556 746	652 157	769 330
Жами кредит портфели	276 975	326 386	390 049	471 406	533 121
<i>Шундан улуши (%)</i>					
Давлат улуши мавжуд банклар	88,3%	85,8%	83,2%	70,7%	68,8%
Бошқа банклар	11,7%	14,2%	16,8%	29,3%	31,2%
Жами муаммоли кредитлар (NPL)	5 785	16 974	13 992	16 621	21 185
<i>Шундан улуши (%)</i>					
Давлат улуши мавжуд банклар	89,3%	88,8%	90,4%	79,8%	67,7%
Бошқа банклар	10,7%	11,2%	9,6%	20,2%	32,3%
Активлар таркибида NPL улуши	1,6%	3,8%	2,5%	2,5%	2,8%
Кредит портфели таркибида NPL улуши	2,1%	5,2%	3,6%	3,5%	4,0%
<i>Шундан</i>					
Давлат улуши мавжуд банклар	2,1%	5,4%	3,9%	4,0%	3,9%
Бошқа банклар	1,9%	4,1%	2,1%	2,4%	4,1%

3-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, муаммоли кредитларнинг асосий қисми қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва саноат тармоқларига тўғри келади. Бу тармоқлардаги бизнес субъектлари иқтисодий ёки молиявий қийинчиликлар сабабли ўз қарз мажбуриятларини бажара олмаётганликлари кузатилади.

Мамлакатда муаммоли кредитларни камайтириш мақсадида бир қатор ислохотлар ва чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, банкларнинг кредит рискларини камайтиришга қаратилган чоралар, кредит портфелини диверсификация қилиш, кредит рейтинг тизимини такомиллаштириш ва қарз олувчиларнинг молиявий аҳволини яқиндан кузатиш каби тадбирлар шулар жумласидандир. Муаммоли кредитларни олдини олиш ва ундан қутилишнинг энг тўғри йўли бу кредит портфелини бозор механизмлари орқали самарали бошқаришдир.

Шу муносабат билан илмий ишнинг асосий мақсадларидан бири ҳам тижорат банклари кредит портфелини самарали бошқаришнинг бозор механизмлари ва уларни жорий этишдаги муаммолар ва ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

-тижорат банклари кредит портфелини бошқаришдаги бозор механизмларининг моҳиятини очиб бериш;

-кредит портфелини бошқаришда бозор механизмларининг банклар фаолиятидаги аҳамиятини белгилаш;

-кредит портфелини бошқаришда бозор механизмларини жорий этишдаги муаммоларни аниқлаш ва ўрганиш;

-бозор механизмларини амалиётда тўлақонли жорий этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш каби вазифаларни ўз олдига қўйган.

Кредит портфели юзасидан стратегик режаларни ишлаб чиқишда банк раҳбарияти қуйидаги меъёрларни ўрнатиши зарур:

⁸ <https://cbu.uz/oz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

- кредит портфелининг миқдор жиҳатидан банк балансидаги улуши;
- кредитлар сифатига қўйиладиган талаблар;
- кредит портфелини диверсификациялаш йўналишлари;
- банкнинг молиявий натижаси бўйича қўйилган мақсадларга эришишда кредит портфелининг улуши;

- кредитлар турлари;
- кредитлар салмоғининг ўсиб бориш динамикаси;
- кредитлашда устунлик бериладиган йўналишлар, ҳудудлар ва тармоқлар;

Одатда тижорат банклари муаммоли кредитлар (NPL: Non-Performing Loans) салмоғини камайтириш мақсадида кредитларни сотади ёки секуритизациялайди ва аксинча риск даражаси паст бўлган кредитларни сотиб олади.

Аксарият ҳолларда кредит тўловларининг 90 кундан ортиқ кечиктирилиши кредитнинг муаммоли сифатида тан олиншига сабаб бўлади, лекин ушбу муддат кредит шартномаси шартлари ёки мамлакатда ўрнатилган қонунчилик талабларига асосан ўзгариши мумкин.

Муаммоли кредитлар оқибатида тижорат банклари олдида даромаднинг пасайиши, захиралар ҳажмининг ошиши, банк ликвидлигининг пасайиши каби рискларни юзага келтирса, умум иқтисодиётда кредитлаш фаоллигининг пасайиши ва иқтисодий ўсишнинг секинлашишига сабаб бўлади.

Муаммоли кредитлар билан ишлашнинг бир нечта босқичлари мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

1. Муаммоли кредитларни аниқлаш. Кредит портфелини таҳлил қилиш тўлов қобилияти паст бўлган қарздорларни аниқлашнинг асосий усули бўлиб, бугунги кунда CRM ёрдамида ушбу жараён бир неча маротаба тез ва юқори аниқликда амалга оширилмоқда.

2. Муаммоли кредитларни назорат қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш. Стратегияни ишлаб чиқишда қарздор билан кредитни реструктуризация қилиш юзасидан мулоқот олиб борилади ва натижаси бўйича қарзнинг бир қисмини захиралар ҳисобидан қоплаш ёки тўлов графигини узайтириш бўйича режа тузилади.

3. Коллекторлик агентликлари билан ишлаш жараёнида малакали коллекторлар хизматидан фойдаланган ҳолда суд жараёнига қадар қарздорликни ундириш чоралари кўрилади.

4. Кредит бўйича қарздорликни суд тартибда ундириш механизмида кредит таъминотига олинган мулклар ҳисобидан қарздорликни ундириш чоралари кўрилади.

5. Таҳлил ва мониторинг жараёни кредит портфелини доимий таҳлил қилиб бориш ва тўлов қобилияти пасайган қарздорларнинг молиявий ҳолатини яхшилаш бўйича тегишли тадбирларни амалга оширишдан иборат.

Кредит портфели таркибида муаммоли кредитларни пасайтириш комплекс ёндашувни талаб этадиган жараён бўлиб, усуллари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

1. Қарз олувчиларни танлаб олишнинг қатъий мезонларини қўллаш орқали уларнинг тўлов қобилиятини синчковлик билан ўрганиш;

2. Қарз олувчининг молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда кредит миқдорлари бўйича лимитлар ўрнатиш;

3. Ходимларни рискларни бартараф этиш ва бошқариш бўйича ўқитиш;

4. Автоматлаштириш орқали қарз олувчининг тўлов қобилиятини прогнозлаштириш ёрдамида муаммоларни олдиндан аниқлаш;

5. Кредит шартларини реструктуризация қилиш орқали қарздорнинг тўлов имкониятлари доирасида кредит муддатларини узайтириш ва фойиз ставкаларини пасайтириш.

Халқаро тажриба шуни кўрсатдики, энг қийин иқтисодий шароитда ҳам муаммоли кредитларни бошқариш тизимини самарали ташкил этиш имконияти мавжуд.

2-жадвал

Тижорат банклари кредит портфеллари йиғиндиси сифати таҳлили⁹

№	Кўрсаткичлар	Йиллар якуни бўйича қолдиқ (млрд. сўм)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Жами активлар	366 121	444 922	556 746	652 157	769 330
2	Жами капитал	58 351	70 918	79 565	97 079	114 792
3	Жами кредит ва микроқарзлар	276 975	326 386	390 049	471 406	533 121
4	Ўртача ойлик фойда (захиралар қўшилган)	8 033	10 994	17 951	22 100	22 937
5	Ўртача ойлик муаммоли кредитлар (NPL)	13 910	17 056	15 521	20 974	21 185
6	<i>Муаммоли кредитларнинг ўртача ойлик соф фойдадаги улуши (%)</i>	<i>173%</i>	<i>155%</i>	<i>86%</i>	<i>95%</i>	<i>92%</i>
7	Жами жалб қилинган депозитлар қолдиғи	114 747	156 190	216 738	241 687	308 692
8	Юқори ликвидли активлар	50 476	75 992	104 473	96 909	133 229
9	<i>Тижорат банкларнинг қутилмаган ҳолатда ресурс йўқотишга тайёрлиги</i>	<i>227%</i>	<i>206%</i>	<i>207%</i>	<i>249%</i>	<i>232%</i>

2-жадвалда муаммоли кредитларнинг ўртача ойлик соф фойдадаги улуши ҳисобланган бўлиб, хулоса ўрнида айтиш мумкинки, муаммоли кредитларнинг ўртача ойлик фойдадаги улуши республика тижорат банклари йиғинида 2022 йилдан бошлаб 100 фоиздан пастга тушган бўлсада, юқориликча қолмоқда, яъни муаммоли кредитлар бўйича рискни тўлиқ қоплаш ҳолатида фойданинг 90 фоиздан юқори қисми йўқотилади.

3-жадвал

Тижорат банклари кредит портфелининг тармоқлар кесимида диверсификацияси
(ҳисобот даври бошига қолдиқ)¹⁰

Тармоқлар	01.01.2021 йил	01.01.2022 йил	01.01.2023 йил	01.01.2024 йил	01.01.2025 йил
Саноат	37%	36%	32%	30%	29%
Қишлоқ хўжалиғи	10%	11%	11%	10%	9%
Қурилиш соҳаси	3%	3%	3%	3%	2%
Савдо ва умумий хизмат	7%	8%	7%	7%	7%
Транспорт ва коммуникация	10%	9%	8%	7%	6%
Моддий ва техник таъминотни ривожлантириш	1,4%	1,2%	1,0%	0,9%	0,8%
Уй-жой коммунал хизмати	1,4%	0,7%	0,5%	0,5%	0,4%
Жисмоний шахслар	20%	21%	26%	32%	33%
Бошқа соҳалар	11%	10%	12%	11%	12%
Жами	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Диверсификация даражаси</i>	<i>21%</i>	<i>21%</i>	<i>21%</i>	<i>22%</i>	<i>23%</i>

Юқорида келтирилган 3-жадвалда тижорат банкларининг кредит портфели йиғиндиси доирасида уларнинг диверсификация даражаси келтирилган бўлиб, диверсификацияланиш даражаси кейинги йилларда пасайиши кузатилмоқда. Бунинг

⁹ <https://cbu.uz/oz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

¹⁰ <https://cbu.uz/oz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

асосий сабаби сифатида жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар улушининг охириги беш йилда кескин ошганлиги сабаб бўлган.

Тармоқлар бўйича энг юқори кўрсаткич саноат тармоғида бўлиб, жами портфелнинг 29 фоизини ташкил этмоқда ва саноатнинг ЯИМ таркибидаги улуши 2024 йилда 26,4 фоизни ташкил этишини инобатга олсак, саноат тармоғига ажратилган кредитлар диверсификация даражаси меъёрдан юқорилигини кўриш мумкин. Охириги беш йиллик кўрсаткичлар асосланадиган бўлсак, саноат тармоғининг кредит портфелдаги улуши пасайиш тенденциясига эга ва бу ижобий ҳисобланади.

1-расм. Кредит портфели кўрсаткичларининг ўсиш суратлари (фоизда)¹¹.

Юқорида келтирилган 3-расмдаги графикка асосан хулоса қиладиган бўлсак, банклар жами кредитлар ва микроқарзларининг ўсиш суратлари муаммоли кредитлар ва микроқарзлар ўсиш суратларига мутаносиблигини кузатиш мумкин. Лекин эҳтимолий йўқотишларга қарши захираларнинг ўсиш суратлари муаммоли кредитлар ўсиш суратларига номуаносиб тарзда ўсган бўлиб, ушбу ҳолатни 2020 йилда пандемия шароитида кредитларни таснифлашдаги алоҳида қабул қилинган тадбирларнинг натижаси сифатида изоҳлаш мумкин.

4-жадвал

Муаммоли кредитлар учун тузилган махсус захиралар қолдиғи¹²

	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Муаммоли кредитлар ва микроқарзлар	5 785	16 974	13 992	16 621	21 185
Махсус захиралар	3 687	14 876	6 526	6 106	9 628
Махсус захиралар билан таъминланганлик даражаси	64%	88%	47%	37%	45%
Ўртача фоизли маржа	5,1%	5,9%	6,1%	6,0%	6,3%

Махсус захиралар билан таъминланганлик даражаси 2021-2022 йилларда сезиларли даражада ошган бўлиб, пандемиянинг салбий таъсири оқибатлари ҳисобланади ва кейинги йилларда ушбу кўрсаткич 2 баробарга пасайган бўлиб, охириги 3 йилда ўртача 37-47 фоизни ташкил этаган.

Кредит портфелини самарали бошқариш, оптимал диверсификациялар натижалари албатта кредит портфелининг самарадорлиги ва рентабеллигида ўз исботини топади.

Хулоса қиладиган бўлсак, пандемия давридан кейинги 4 йилда банклар кредит

¹¹ <https://cbu.uz/oz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

¹² <https://cbu.uz/oz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

портфели кўрсаткичларида кескин ўзгаришлар кузатилмади, ўсиш тенденцияси ҳамда фойзли маржа сифатида даромадлилик кўрсаткичлари ижобий кўринишга эга.

Амалиётда муаммоли кредитларнинг шартларини қайта кўриб чиқиш, яъни реструктуризация қилиш кредит портфелининг сифатига салбий таъсир этувчи омил бўлсада, банк билан мижоз ўртасидаги ҳамкорликни сақлаб қолиш билан бирга кредитнинг қайтмаслик рискинни кескин пасайтиради.

Тадқиқот натижаларида тижорат банклари томонидан кредит портфелини самарали бошқариш ва муаммолар олдини олиш ҳамда уларни бартараф этишга қаратилган куйидаги таклифлар ишлаб чиқилди:

1. Кредит портфелини диверсификациялаш даражасини кенгайтириш, жумладан қарз олувчиларни нафақат тармоқ ва соҳалар, худудлар ва кредит турлари бўйича балки, бугунги кунда таъсири юқори бўлаб бораётган рискларга мойиллиги бўйича ҳам тасниқлаш зарур;

2. Давлат улуши юқори бўлган мижозларга ажратилган кредитларнинг портфелдаги салмоғини максимал даражада пасайтириш, ҳар қандай ҳолатда меъёрлар доирасида бўлиши таъминлаш;

3. Йирик инвестиция кредитлари бўйича юзага келган муаммоларни ҳал этишга комплекс ёндашиш, ҳуқуқий чораларни кўриш мижознинг лоқайдлиги, қасддан мажбуриятлардан қочиш ҳолатлари аниқлаганда қўллаш;

4. Мониторинг жараёнларини узликсиз равишда олиб бориш, хусусан ташқи ўзгаришлар оқибатида юзага келадиган рисклар ва уларнинг таъсирини олдиндан аниқлашда мижоз билан ҳамкорлик қилиш, дебитор қарздорликларни ундириш каби муаммоларни ҳал этишда банк тизимининг имкониятларидан оқилана фойдаланиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” (янги таҳрири) Тошкент ш., 2019 йил 5 ноябрь, ЎРҚ-580-сон, <https://www.lex.uz/acts/4581969>;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон – 2030” стратегияси, Тошкент ш., 2023 йил 11 сентябрь, ПФ-158-сон, <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

3. Али оғлу А. О. Статистическое исследование непосредственного поддержания деятельности малого бизнеса в регионах // EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEER). - 2022. - Т. 10. – нет. 6. - С. 30-33;

4. Умаро З.А., Отамуродов Х.Х., Сайфиддинов И.Ф. МОНОГРАФИЯ, Тижорат банклари кредит портфелини бошқаришни такомиллаштириш, Тошкент молия институти -Т, “Молия-иктисод” нашриёти, 2021. С. 19.

5. Кузмина С.Н., Арзикулов О.А. Методы управления кредитным портфелем коммерческих банков. Вестник Кокандского университета, 2023 г. №9. ISSN: 2181-1695. С. 11-16.

6. Арзикулов О. А. Роль малого бизнеса в развитых странах//Экономика и общество.-2019.-Нет. 12. - С. 30-33

7. Sattarov O., Beknazarov E. GEP and its management in commercial banks. Monograph. -Т.: EXTREMUM PRESS. 2011 y. - 82 b.

8. <http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>